

Determinación de las condiciones óptimas en la obtención de películas plásticas biodegradables a partir de quitosano en función de la ductilidad del producto

Ilianeth Godoy, Elena Padilla y Waldo Urribarri.

Escuela de Ingeniería Química. Facultad de Ingeniería. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela.

Correo electrónico: ichgodoy@hotmail.com / elhpadillam@gmail.com

Recibido: 14-01-2019 **Aceptado:** 22-10-2019

Resumen

El trabajo tuvo como objetivo determinar las condiciones óptimas en la obtención de películas plásticas biodegradables a partir de quitosano en función de la ductilidad del producto. El estudio fue de tipo descriptivo, con diseño experimental. Se utilizó la técnica de observación directa. Como instrumento se utilizaron las tablas de registros de datos así como el software Statgraphics Centurion XVI.II. Con base en estos elementos se comprobó la pureza del quitosano comercial utilizado, debido a que se determinó que este cuenta con un grado de desacetilación de 67.2175%, valor que se encuentra dentro de los rangos designados para quitosano. Así mismo, se constató que las variables con un efecto significativo sobre la ductilidad de las películas son la concentración de quitosano con efecto positivo lineal, la concentración de almidón y glicerina en forma lineal, así como sus interacciones no fueron significativas estadísticamente, en cambio en las concentraciones cuadráticas si fueron influyentes negativamente presentando puntos máximo característico. Por último, se obtuvieron las condiciones óptimas del proceso de obtención de las películas las cuales fueron, concentración de quitosano 2,1 %p/v concentración de almidón 1,61 %p/v y concentración de glicerina 1,81 %v/v generando un % de elongación de 11.2333 ± 1.25 con error experimental de 19.8862% al ser comparado con el valor arrojado por el software, pero manteniéndose dentro de los límites, con un coeficiente de determinación de 91.0475.

Palabras claves: Películas plásticas biodegradables, quitosano, ductilidad.

Determination of the optimal conditions in obtaining biodegradable plastic films from chitosan depending on the ductility of the product

Abstract

The objective of the work was to determine the optimal conditions in obtaining biodegradable plastic films from chitosan based on the ductility of the product. The study was of a descriptive type, with an experimental design. The technique of direct observation was used. As an instrument, the data record tables were used as well as the Statgraphics Centurion XVI.II software. Based on these elements, the purity of the commercial chitosan used is verified, since it was determined that it has a degree of deacetylation of 67.2175%, a value that is within the ranges designated for chitosan. Likewise, it was verified that the variables with a significant effect on the ductility of the films are the concentration of chitosan with linear positive effect, the concentration of starch and glycerin in linear form, as well as their interactions were not statistically significant, however in the quadratic concentrations if they were negatively influential presenting characteristic maximum points. Finally, the optimal conditions of the film obtaining process were obtained, which were chitosan concentration 2.1% w / v starch concentration 1.61% w / v and glycerin concentration 1.81% v / v generating a% elongation of 11.2333 ± 1.25 with experimental error of 19.8862% when compared to the value thrown by the software, but remaining within the limits, with a coefficient of determination of 91.0475.

Key words: Biodegradable plastic films, chitosan, ductility.